

BIM Element Coding for Budgeting in Housing Projects From Composite Codes to Reliable Cost Estimation Through Automation

Gláucia de Assis Moura Alexandre¹, Alan Soares de Franca², Gotthard Blum³, Rodrigo Loureiro⁴,
Thaís Gonçalves⁵, João Gaspar⁶, Stefania Dimitrov⁷

¹Sondotécnica, Brasil, glaucia.alexandre@sondotecnica.com.br ²Consórcio UrbanSP, Brasil, alan.franca@urbansp.com.br ³Sondotécnica, Brasil, gotthard.blum@sondotecnica.com.br ⁴Sondotécnica, Brasil, rodrigo.loureiro@sondotecnica.com.br ⁵Sondotécnica, Brasil, thais.goncalves@sondotecnica.com.br ⁶Sondotécnica, Brasil, joao.gaspar@sondotecnica.com.br ⁷Sondotécnica, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para automatizar a extração de quantitativos em projetos de Habitação de Interesse Social (HIS), no contexto de contratações públicas. O objetivo foi superar as limitações da atribuição direta de códigos de serviço aos elementos BIM, que não contempla integralmente os critérios normativos de medição. Para isso, elaborou-se uma planilha de decomposição de serviços e desenvolveu-se um script em Python capaz de ler modelos IFC, identificar códigos compostos, aplicar regras técnicas parametrizadas e gerar planilhas orçamentárias em formato compatível. A metodologia foi validada por meio da comparação com cálculos manuais, apresentando diferenças inferiores a 1% e confirmando a precisão da solução. O processamento automatizado reduziu em aproximadamente 99,6% o tempo necessário para o cálculo dos quantitativos, demonstrando ganhos expressivos de confiabilidade, padronização e eficiência na elaboração de orçamentos públicos.

Keywords: BIM, quantity take-off, automation, public procurement, public housing.

DOI: [10.5281/zenodo.18435427](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435427)

1. Introdução

A utilização da Modelagem da Informação da Construção (BIM) tem se consolidado como instrumento de avanço na extração de quantitativos e na confiabilidade das estimativas de custo. No setor público, especialmente em projetos de Habitação de Interesse Social (HIS) do município de São Paulo, essa adoção ganhou força em contratações que exigem dos projetistas a associação dos elementos modelados a códigos de serviços oriundos de bases oficiais, como SINAPI ou SIURB, tornou-se prática corrente nos contratos mais recentes.

Inicialmente, buscou-se adotar uma correspondência direta entre cada elemento do modelo e o respectivo item da planilha orçamentária. Embora essa estratégia tenha se mostrado adequada para componentes simples, como pilares ou esquadrias, ela revelou-se insuficiente para representar corretamente elementos que reúnem múltiplos serviços, como paredes, pisos ou coberturas. Para viabilizar a adoção prática do BIM em um ambiente institucional ainda em maturação, optou-se por uma solução intermediária: a criação de códigos compostos (SH_IDs), reunidos em uma planilha técnica de apoio que consolidava serviços múltiplos em um único identificador.

Essa abordagem simplificou a modelagem e permitiu o avanço da implementação do BIM, mas trouxe novos desafios. A decomposição dos SH_IDs em serviços simples e a aplicação das regras normativas de medição — como desconto ou não de vãos, medição por face ou por unidade — passaram a depender de etapas manuais, sujeitas a erros e de alta demanda de tempo.

Estudos apontam que a confiabilidade da orçamentação em BIM depende não apenas da modelagem geométrica, mas também da correta parametrização e do alinhamento com as bases normativas nacionais (ALBUQUERQUE; MICELI JUNIOR; PELLANDA, 2023).

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de desenvolver soluções automatizadas que assegurem a aderência dos quantitativos extraídos às exigências normativas, sem comprometer a eficiência do processo. Este artigo apresenta a construção e a aplicação de um script em Python capaz de decompor códigos compostos e aplicar critérios técnicos de medição de forma parametrizada, gerando planilhas orçamentárias compatíveis com as demandas de precisão, padronização e rastreabilidade exigidas na gestão de obras públicas.

2. Desenvolvimento

No contexto da Habitação de Interesse Social (HIS) no município de São Paulo, a adoção do BIM representou um avanço importante na forma de estruturar e extrair informações de projetos, trazendo maior precisão e padronização em comparação aos métodos tradicionais. Essa incorporação tecnológica permitiu melhorar a visualização, a compatibilização entre disciplinas e a integração dos dados em uma mesma plataforma digital. Contudo, ao mesmo tempo em que promoveu ganhos expressivos, revelou também desafios significativos, sobretudo relacionados à compatibilização entre os quantitativos extraídos dos modelos e os critérios técnicos de medição exigidos pelos órgãos públicos. Em obras públicas, a aderência a tabelas normativas como SINAPI, SICRO ou SIURB é indispensável, e a simples extração automática das dimensões geométricas nem sempre se mostrou suficiente para atender às regras específicas de medição previstas nesses referenciais.

Já no início da implantação do BIM pela Administração Pública, constatou-se que muitos elementos construtivos reuniam, em um mesmo sólido geométrico, diferentes serviços que precisavam ser orçados separadamente. Um exemplo clássico são as paredes, que concentram alvenaria, revestimentos, emboço, pintura e, em alguns casos, até impermeabilização. Para lidar com essa complexidade, foi criada uma planilha técnica de apoio que reunia códigos simples e compostos (SH_IDs), vinculados a itens das tabelas oficiais. A proposta buscava simplificar a parametrização dos modelos: em vez de modelar cada camada de serviço individualmente, o projetista associava ao elemento um código único ou composto, que representava o conjunto de serviços correlacionados. Essa solução, ainda que intermediária, permitiu viabilizar a adoção prática do BIM em um ambiente institucional em processo de maturação, criando um ponto de partida padronizado para a orçamentação baseada em modelos digitais.

A planilha consolidava todos os SH_IDs criados, suas descrições, a tabela de referência utilizada e, quando aplicável, a unidade de medição correspondente. Nos casos de serviços simples, como esquadrias ou lajes, a unidade era direta e de fácil identificação. Já nos casos de serviços compostos, que envolviam múltiplas camadas ou etapas construtivas, não havia uma unidade definida, uma vez que o código englobava diferentes serviços simultaneamente. Nesses casos, a orçamentação passava a depender de uma etapa posterior de decomposição dos códigos em itens distintos, cada um com sua unidade própria, como metro quadrado para pintura ou metro cúbico para concreto. Essa lógica trouxe praticidade para a modelagem, mas também adicionou complexidade à etapa de extração de quantitativos, exigindo do orçamentista maior cuidado e esforço para garantir que os resultados estivessem em conformidade com as normas técnicas de medição.

SH_ID	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	UNIDADE
sh_ed_11_01_01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	11.01.01	M2
sh_ed_11_01_09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	11.01.09	M2
sh_ce_11_0_0_B_A_A	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO		
sh_ce_11_0_A_B_A_A	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA		
sh_ce_11_0_0_B_A_B	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO		

Tabela 1 – Estrutura da planilha técnica de apoio: códigos de serviço (SH_ID), descrição, tabela de referência e unidade de medida associada. Fonte: Caderno de Modelagem BIM (2022) – adaptada pelos autores.

Essa estratégia simplificou a modelagem e viabilizou a adoção prática do BIM, mesmo em um ambiente institucional ainda em processo de maturação, como é o caso da Administração Pública. Situação semelhante também pode ocorrer em empresas privadas em fase inicial de adoção do BIM, quando soluções intermediárias são necessárias para garantir avanços práticos sem exigir um nível elevado de detalhamento desde o início. Contudo, essa abordagem introduziu dois desafios fundamentais para a etapa de extração dos quantitativos: a necessidade de decompor corretamente os códigos compostos, ou seja, identificar com precisão os serviços representados por cada SH_ID modelado; e a exigência de aplicar os critérios técnicos normativos específicos para cada serviço decomposto, considerando regras como desconto ou não de vãos, medição por face, unidade de medição e outras particularidades de cada tabela oficial.

Na prática, mesmo com o apoio da planilha de SH_IDs, a aplicação desses critérios em projetos completos revelou-se trabalhosa, sujeita a erros e dependente de interpretação manual. A decomposição dos códigos e a aplicação das regras exigiam etapas adicionais de cálculo e revisão, comprometendo a agilidade e a confiabilidade do orçamento extraído.

Foi nesse contexto que se identificou a necessidade de desenvolver uma solução automatizada, capaz de:

- Ler os dados geométricos diretamente do modelo BIM (em formato IFC);
- Identificar o SH_ID atribuído a cada elemento;
- Realizar sua decomposição em serviços simples, conforme regras predefinidas;
- Aplicar automaticamente os critérios técnicos normativos de medição para cada serviço.

A construção dessa metodologia, incluindo a estruturação das regras, organização dos dados de apoio e desenvolvimento do script, será detalhada na próxima seção.

3. Método

A metodologia proposta foi desenvolvida para enfrentar as limitações identificadas na extração manual de quantitativos, sobretudo a decomposição dos códigos compostos (SH_IDs) e a aplicação correta dos critérios normativos de medição. Para dar conta desse desafio, estruturou-se um fluxo baseado em três pilares: (i) a organização de uma planilha de apoio voltada à decomposição dos códigos compostos, (ii) a definição e parametrização das regras técnicas de medição previstas em normas oficiais e (iii) a implementação de um script em Python capaz de integrar essas informações de forma automatizada. Essa abordagem buscou não apenas eliminar a subjetividade e a suscetibilidade a erros humanos, mas também conferir rastreabilidade e eficiência ao processo de orçamentação.

3.1 Estruturação da planilha de decomposição

A primeira etapa consistiu em expandir a planilha técnica de apoio já utilizada pelos orçamentistas. Originalmente, essa planilha reunia os SH_IDs criados, suas descrições e a referência normativa associada, servindo apenas como um guia para parametrização durante a modelagem. No entanto, esse formato não contemplava a necessidade de decompor os códigos compostos em serviços simples.

A versão aprimorada passou a detalhar, para cada SH_ID composto, todos os serviços individuais correlacionados, indicando:

- a descrição do serviço,
- a unidade de medição,
- a tabela de origem (SIURB, SINAPI etc.),
- e a regra técnica de medição aplicável.

Essa estruturação ampliada transformou a planilha em um verdadeiro insumo de referência, permitindo que cada SH_ID pudesse ser decomposto de forma clara, consistente e padronizada. Além de apoiar a automação, ela reforçou a transparência do processo, uma vez que cada serviço simples passou a estar vinculado a uma norma específica, eliminando interpretações divergentes entre diferentes profissionais.

COMPOSIÇÕES PREDEFINIDAS					
CÓD.SH_ID	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ORIGEM	REGRA
sh_ce_11_0_0_B_A_A	sh_ed_11_02_01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	EDIF	DESCONTADO APENAS OS VÃOS MAIORES QUE 2,0M2
	sh_ed_11_02_08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	EDIF	DESCONTADO APENAS OS VÃOS MAIORES QUE 2,0M2
	sh_ed_11_02_25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	EDIF	DESCONTADO TODOS OS VÃOS
sh_ce_11_0_A_B_A_A	sh_sn_05_98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	SINAPI	DESCONTADO TODOS OS VÃOS
	sh_ed_11_02_01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	EDIF	DESCONTADO APENAS OS VÃOS MAIORES QUE 2,0M2
	sh_ed_11_02_08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	EDIF	DESCONTADO APENAS OS VÃOS MAIORES QUE 2,0M2
	sh_ed_11_02_25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	EDIF	DESCONTADO TODOS OS VÃOS

Tabela 2 – Planilha de apoio expandida: decomposição dos códigos compostos em serviços simples, com indicação de unidade, origem da referência e regra técnica de medição. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2 Identificação das informações no modelo BIM

Em paralelo, foi realizada a análise dos modelos BIM no formato IFC, a fim de verificar se continham os parâmetros necessários para suportar a extração automatizada. Entre os atributos considerados essenciais estavam o GlobalId de cada objeto, o código SH_ID atribuído durante a modelagem e a geometria de representação do elemento.

A verificação foi conduzida em ambiente de análise de modelos, que possibilitou inspecionar se as informações haviam sido corretamente inseridas. A Figura 1 exemplifica esse processo, destacando

um elemento de parede com seus parâmetros essenciais. Essa etapa revelou-se crítica: eventuais inconsistências na parametrização ou a ausência do SH_ID inviabilizam a continuidade do processamento automatizado, reforçando a necessidade de diretrizes claras de modelagem e capacitação das equipes projetistas.

Figura 1 – Elemento modelado visualizado no software, com destaque para o GlobalId e para o código de serviço (SH_ID) atribuído ao objeto. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.3 Implementação do script em Python

De posse da planilha de decomposição (Tabela 2) e dos modelos IFC devidamente parametrizados, desenvolveu-se um script em Python para automatizar a extração e o processamento dos quantitativos. Foram utilizadas bibliotecas amplamente reconhecidas, como:

- ifcopenshell: responsável pela leitura e interpretação do modelo IFC, assegurando que os dados geométricos fossem obtidos diretamente do modelo, sem simplificações manuais;
- pandas: empregado para manipulação das tabelas e integração dos dados da planilha de decomposição, garantindo escalabilidade para processar modelos de edifícios completos;
- openpyxl: voltado à geração da planilha Excel final, em formato já compatível com a planilha orçamentária de referência.

A lógica geral do script foi estruturada em quatro etapas:

1. Leitura do modelo IFC – identificação dos elementos, GlobalId, classes e SH_ID;
2. Consulta à planilha de decomposição – vinculação do SH_ID aos seus serviços simples;
3. Aplicação das regras de medição – execução das fórmulas parametrizadas;
4. Geração da planilha final em Excel – organizada em formato diretamente compatível com a planilha orçamentária.

O resultado pode ser observado na Tabela 3, que apresenta a saída do script para o mesmo elemento ilustrado na Figura 1. Nota-se que o SH_ID atribuído foi decomposto em seus serviços associados, com a aplicação automática das regras e a produção dos quantitativos calculados.

ARQUIVO IFC	FAC	CLASSE IFC	GLOBAL ID	MÃESH_ID	REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA	FILHO SH_ID	ÁREAS DAS FACES SEM CONSIDERAR OS	SOMADA ÁREA DE TODOS OS VÃOS	SOMADA ÁREA DE TODOS OS VÃOS MAIORES	TIPO DE REGRA	ÁREA CALCULADA DE FACES MENOS VÃOS PARA
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV2TIP_LAD41	IfcCovering	306n5LS12uDFjdN6zwh	sh_ce_15_0_0_0_A_A	SweptSolid	sh_ed_11_02_15	11,91	3,96	0	regra2	11,91
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV2TIP_LAD41	IfcCovering	306n5LS12uDFjdN6zwh	sh_ce_15_0_0_0_A_A	SweptSolid	sh_ed_15_01_10	11,91	3,96	0	regra1	7,95
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV5TE_LAD16	IfcCovering	2argKu2Gb48Ocz1O9clgb	sh_ce_11_0_A_B_A_A	SweptSolid	sh_sn_05_98555	3,6	0,5	0	regra1	3,1
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV5TE_LAD16	IfcCovering	2argKu2Gb48Ocz1O9clgb	sh_ce_11_0_A_B_A_A	SweptSolid	sh_ed_11_02_01	3,6	0,5	0	regra2	3,6
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV5TE_LAD16	IfcCovering	2argKu2Gb48Ocz1O9clgb	sh_ce_11_0_A_B_A_A	SweptSolid	sh_ed_11_02_08	3,6	0,5	0	regra2	3,6
2021-005-10-00-AQ-ED-P7-3D-001-F3.ifc	REV5TE_LAD16	IfcCovering	2argKu2Gb48Ocz1O9clgb	sh_ce_11_0_A_B_A_A	SweptSolid	sh_ed_11_02_25	3,6	0,5	0	regra1	3,1

Tabela 3 – Resultado da extração automática realizada pelo script Python: identificação do elemento, código composto e decomposição em serviços simples conforme critérios técnicos de medição. Fonte: autoria própria.

3.4 Estrutura do fluxo de processamento

A Figura 2 apresenta o fluxograma simplificado do processo implementado. Ele ilustra de forma sequencial as etapas de leitura do modelo IFC, extração de propriedades, aplicação das regras normativas e exportação dos dados finais. Essa visualização reforça a lógica modular da metodologia: cada etapa pode ser testada e validada isoladamente, conferindo maior confiabilidade ao processo como um todo.

Figura 2 – Fluxograma simplificado do processamento automatizado: etapas de leitura do modelo IFC, extração de propriedades, aplicação das regras de cálculo e geração da planilha final. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.5 Lógica de aplicação das regras e interpretação geométrica

Um dos pontos críticos do método foi garantir que os cálculos não se restringissem à extração bruta da geometria, mas refletissem os critérios técnicos de medição previstos em norma. Para isso, o script foi programado para reconhecer representações geométricas específicas do IFC, como IfcExtrudedAreaSolid e IfcRectangleProfileDef, e calcular áreas e volumes a partir de suas dimensões paramétricas.

Na prática, isso significa que, para um mesmo sólido geométrico, serviços distintos puderam receber tratamentos de cálculo diferentes. Enquanto a pintura, por exemplo, exige a medição de cada face com desconto de todos os vãos, o emboço pode adotar regra diversa, considerando apenas uma face e desconsiderando aberturas menores que determinado valor. Essa integração entre a leitura geométrica e a aplicação das regras normativas eliminou subjetividades, assegurando que os quantitativos fossem consistentes e auditáveis.

```
for m in range(0,tamDefined):
    info0 = item.get_info()
    info = item.IsDefinedBy[m].get_info()

    if item.Representation:
        repre = item.Representation.Representations
        for r in repre:
            if r.RepresentationType == 'SweptSolid':
                print(item.GlobalId)
                items = r.Items
                area = 0
                for it in items:

                    info_it = it.get_info()
                    if info_it['type'] == "IfcExtrudedAreaSolid":

                        info_swept = it.SweptArea.get_info()

                        if info_swept['type'] == 'IfcRectangleProfileDef':
                            r_x = it.SweptArea.XDim
                            r_y = it.SweptArea.YDim
                            r_depth = it.Depth
                            area += r_x * r_depth
                            representationtype = r.RepresentationType
            else:
                representationtype = r.RepresentationType
```

Figura 3 – Trecho do script Python responsável pela leitura de representações geométricas (IfcExtrudedAreaSolid) e cálculo das áreas diretamente a partir das propriedades do modelo IFC. Fonte: os autores.

Além da parte geométrica, o script aplica regras condicionais de medição, parametrizadas na planilha de apoio.

A integração entre interpretação geométrica e aplicação de regras normativas garante que os quantitativos resultantes estejam alinhados às exigências técnicas, eliminando interpretações subjetivas e padronizando os cálculos.

3.6 Validação e considerações práticas

Para verificar a consistência da metodologia, foram realizados testes de validação comparando os quantitativos extraídos pelo script com os cálculos manuais de orçamentistas experientes. Essa análise incluiu tanto casos pontuais — como paredes representativas submetidas a diferentes critérios de medição — quanto a aplicação em escala de edifício.

Os resultados, detalhados na seção seguinte, demonstraram que a metodologia é capaz de reproduzir com precisão os cálculos normativos, ao mesmo tempo em que reduz drasticamente o tempo de processamento. Ainda assim, permanece em aberto a reflexão se a estratégia de utilizar códigos compostos para, posteriormente, decompô-los é a mais adequada a longo prazo, ou se a modelagem deveria contemplar desde o início a discriminação de cada camada de serviço.

Elemento	Regra	Método manual (m ²)	Script Python (m ²)	Diferença (%)
2argKu2Gb48Ocz1O9jclgb	Regra 1	3,12	3,1	-0,64%
2argKu2Gb48Ocz1O9jclgb	Regra 2	3,62	3,6	-0,55%
3O5n5LSTf2vuDFjdN6zwh	Regra 1	8,03	7,95	-1,00%
3O5n5LSTf2vuDFjdN6zwh	Regra 2	11,90	11,91	0,08%

Tabela 4 – Comparação entre os resultados do método manual e do script Python. Fonte: Autoria própria, 2025.

De maneira geral, as diferenças entre os dois métodos permaneceram inferiores a 1%, valor considerado irrelevante para efeito orçamentário. A maior divergência, de 1,0%, foi identificada em um dos elementos processados pela Regra 1.

A análise desse caso mostrou que o cálculo manual considerou diretamente a multiplicação de base × altura do vão, enquanto o script apresentou apenas o valor consolidado da área de aberturas. Embora o quantitativo final esteja correto, a ausência das dimensões intermediárias na saída automatizada limita a rastreabilidade detalhada do processo. Como melhoria futura, recomenda-se que a tabela resultante registre não apenas o total da área de vãos considerada, mas também as dimensões geométricas utilizadas no cálculo, aumentando a transparência e a verificabilidade dos resultados.

Além da precisão, foi avaliada a eficiência do processamento em escala de edifício. O cálculo manual dos revestimentos internos de uma edificação típica de Habitação de Interesse Social demandou, em média, 24 horas de trabalho contínuo de um orçamentista. Pelo script, o mesmo processamento foi concluído em aproximadamente 5 minutos, já com a geração direta da planilha em Excel pronta para integração ao orçamento.

Esse ganho expressivo de tempo — próximo a 99,6% de redução — evidencia o potencial da metodologia em cenários de grande porte, como conjuntos habitacionais compostos por múltiplos edifícios. Nesses casos, a automação representa não apenas economia operacional, mas também maior confiabilidade, padronização e rastreabilidade, fatores essenciais para a gestão de contratos públicos.

4. Resultados

A aplicação prática da metodologia permitiu avaliar tanto a precisão dos quantitativos extraídos quanto a eficiência do processamento. Os testes foram realizados em duas etapas complementares:

- Validação amostral da precisão, com dois elementos representativos (paredes), submetidos ao cálculo manual e ao script Python em paralelo;
- Validação do tempo de processamento em escala de edifício, considerando o cálculo integral dos revestimentos internos de uma edificação típica de Habitação de Interesse Social (HIS).

4.1 Precisão dos quantitativos

A comparação entre os resultados obtidos manualmente e aqueles gerados pelo script Python mostrou diferenças residuais. Conforme apresentado na Tabela 4, as variações permaneceram inferiores a 1%, sendo a maior diferença registrada de 1,0%. Essa divergência não está relacionada ao valor final dos quantitativos — que se mostrou consistente —, mas sim à forma como cada processo define e utiliza as dimensões dos elementos.

No cálculo manual, todas as dimensões consideradas (como base, altura e espessura de paredes, ou largura e altura de aberturas) são explicitamente conhecidas e verificáveis, permitindo rastrear cada etapa intermediária do cálculo. Já no processamento automatizado, o script consolida diretamente áreas e volumes a partir da interpretação geométrica do modelo, sem registrar individualmente as dimensões utilizadas em cada operação.

Essa diferença metodológica limita a rastreabilidade detalhada dos cálculos automatizados: enquanto o método manual permite identificar exatamente quais dimensões foram consideradas, o script apresenta apenas os quantitativos consolidados. Como melhoria futura, recomenda-se que a saída automatizada registre não apenas os valores finais, mas também as dimensões geométricas que fundamentaram cada cálculo, aumentando a transparência e a verificabilidade do processo.

4.2 Eficiência do processamento automatizado

Em escala de edifício, o cálculo manual dos revestimentos internos demandou aproximadamente 24 horas de trabalho contínuo de um orçamentista. O mesmo processamento, realizado pelo script Python, foi concluído em cerca de 5 minutos, já com a planilha Excel estruturada para integração ao orçamento.

Esse ganho de eficiência corresponde a uma redução de aproximadamente 99,6% no tempo de processamento, confirmando o potencial da solução em empreendimentos de grande porte. Em cenários com múltiplos edifícios, a automação representa a conversão de semanas de trabalho em poucas horas, liberando a equipe técnica para atividades de maior valor agregado.

4.3 Benefícios qualitativos

Além dos resultados quantitativos, a metodologia proporcionou benefícios qualitativos relevantes:

- Padronização dos cálculos, eliminando interpretações divergentes entre diferentes profissionais;
- Rastreabilidade dos dados, assegurada pelo uso do GlobalID e do SH_ID de cada elemento;
- Integração direta com a planilha orçamentária de referência, sem necessidade de retrabalho;
- Redução de erros humanos, especialmente em serviços com regras de medição complexas.

Esses aspectos confirmam o caráter inovador da solução, que alia o rigor técnico das normas de medição ao potencial de automação proporcionado pelo BIM e pela programação em Python.

5. Discussões

Os resultados obtidos demonstraram que a metodologia proposta é eficaz para assegurar a confiabilidade e a padronização da extração de quantitativos em projetos de Habitação de Interesse Social (HIS). A baixa diferença percentual observada entre o método manual e o script Python confirma que o algoritmo é capaz de aplicar com precisão os critérios normativos de medição, reduzindo a possibilidade de erros e eliminando interpretações subjetivas por parte dos orçamentistas.

Um dos aspectos mais relevantes foi o ganho de eficiência: enquanto o cálculo manual de revestimentos internos em um edifício demandou aproximadamente 24 horas de trabalho contínuo, o script foi capaz de executar a mesma tarefa em cerca de 5 minutos. Essa redução de tempo, próxima a 99,6%, não representa apenas economia operacional, mas também maior capacidade de resposta em processos de planejamento, orçamentação e licitação. Em empreendimentos de grande porte, esse ganho pode significar a conversão de semanas de trabalho em poucas horas, liberando a equipe técnica para atividades de maior valor agregado, como a análise crítica dos resultados e o suporte a tomadas de decisão estratégicas.

Do ponto de vista técnico, a arquitetura do script revelou-se flexível e escalável. As regras de medição foram implementadas de forma modular, permitindo que critérios distintos — como o desconto de todos os vãos ou apenas daqueles com área superior a determinado valor — fossem aplicados de acordo com as especificações normativas. Essa modularidade abre caminho para a inclusão de novos critérios, ajustes específicos e evolução da metodologia em consonância com as demandas de futuros contratos. Trata-se, portanto, de uma solução que pode acompanhar a maturidade progressiva da adoção do BIM tanto pela Administração Pública quanto por empresas privadas.

Apesar dos resultados positivos, algumas limitações foram identificadas. A principal delas refere-se à rastreabilidade detalhada das dimensões consideradas nos cálculos. Enquanto o método manual explicita cada medida utilizada (como base, altura e espessura de paredes ou dimensões de aberturas), permitindo acompanhar cada etapa intermediária, o script apresenta apenas os quantitativos consolidados resultantes da interpretação geométrica do modelo. Essa diferença metodológica não compromete a precisão dos resultados, mas dificulta auditorias técnicas ou revisões mais aprofundadas. Uma melhoria futura seria a inclusão, na planilha final, das dimensões geométricas que fundamentaram os cálculos, aumentando a transparência e a verificabilidade do processo.

Outro aspecto relevante diz respeito à própria estratégia de utilização da planilha de elementos compostos (SH_IDs). Embora essa solução tenha viabilizado a implantação do BIM em um contexto institucional em maturação, ao simplificar a modelagem e assegurar correspondência com tabelas oficiais, ela transfere complexidade para a etapa de orçamentação, exigindo processos adicionais de decomposição. Permanece, portanto, a dúvida se essa é a melhor abordagem a longo prazo, ou se seria mais adequado que o modelo BIM contemplasse, desde sua concepção, a discriminação de cada camada de serviço (chapisco, emboço, pintura, contrapiso, impermeabilização etc.). Essa reflexão abre espaço para a evolução dos fluxos de trabalho, indicando que a automação, embora eficiente, não elimina a necessidade de repensar a forma como os modelos são produzidos.

Por fim, é importante destacar que a metodologia pode ser expandida para além dos serviços de alvenaria e revestimentos testados. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a fundações, estruturas e instalações prediais, bem como integrado a sistemas de gestão de obras e bancos de preços oficiais. Dessa forma, os quantitativos extraídos poderiam alimentar não apenas a elaboração orçamentária, mas também o acompanhamento físico-financeiro e a governança de contratos. Embora a experiência tenha sido conduzida no setor público, seus princípios apresentam caráter generalizável, oferecendo contribuições igualmente relevantes para empreendimentos privados que buscam alinhar a modelagem BIM às exigências de confiabilidade na extração de quantitativos.

Referências

- Albuquerque, L. P. C.; Miceli Junior, C.; & Pellanda, P. C. (2023) Panorama, vantagens e desafios da orçamentação em BIM no cenário brasileiro. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*, Campinas, 14 e023020: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8667843>
- Bento, J.M.L.A. (2014). *Manual prático de administração de projetos, propostas e concorrências*. São Paulo. Pini.
- BIM Fórum Brasil. (2023). *Guias de Contratação BIM* (vols. 1 a 3). <https://mkt.bimforum.org.br/coletanea-guias-de-contratacao-bim>
- Brasil. (2024, 22 de janeiro). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil – Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20232026/2024/Decreto/D11888.htm#art14
- Brasil. (2020, 2 de abril). *Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm
- Brasil. (2021, 1 de abril). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos* https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). (2016). *Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras* (vols. 1 a 5). <https://cbic.org.br/faca-o-download-da-coletanea-bim-no-site-da-cbic/>
- Mattos, A. D. (2019). *Como preparar orçamentos de obras* (3ª ed). Oficina de Textos
- Pinheiro, A. C. F. B.; & Crivelaro, M. (2014). *Planejamento e custos de obras*. Érica.
- Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). (2022). *Caderno de Projetos em BIM* (2.ª ed). Processo SEI 6014.2024/0001439. <https://processos.prefeitura.sp.gov.br/forms/consultarprocessos.aspx#!>